

UNIDAD DIDÁCTICA:

LA BIBLIOTECA DE AULA: INSTRUMENTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA¹

Los objetos y materiales de lectura más atractivos y modernos que componen las bibliotecas no sirven de nada, si los niños y jóvenes no los sienten como algo suyo, que les es útil porque les ayuda a aprender. El objetivo de esta unidad es darle al profesorado instrumentos y recursos para crear una biblioteca de aula, además de ideas de actividades para dinamizarla y convertirla en algo más que un mueble con libros. Consideramos que es fundamental la implicación de los alumnos y es esa implicación el eje que organiza la creación de la biblioteca de aula. Pero la biblioteca no termina en su creación, es necesario que la programación de aula cuente con la biblioteca como un recurso para el aprendizaje.

A C T I V I D A D E S	<p>1. La biblioteca de aula</p> <p>Tarea 1: Qué es la biblioteca de aula. Cómo dinamizarla</p> <p>Evaluación: Responder a las preguntas de la tarea 1</p> <p>2. Cómo implicar a los alumnos en la creación de una biblioteca</p> <p>Tarea 1: Cómo implicar a los alumnos en la creación de una nueva biblioteca.</p> <p>Actividades para hacer con los alumnos:</p> <ul style="list-style-type: none">□ Cómo plantear un problema.□ Quién hace qué <p>Evaluación: Elabora un listado de estrategias utilizadas.</p> <p>3. Cómo conseguir libros (seguimos implicando a los alumnos)</p> <p>Tarea 1: A la búsqueda de libros.</p> <p>Evaluación: Valoración de una experiencia. Relatar experiencias similares.</p> <p>4. La selección de los libros (seguimos implicando a los alumnos)</p> <p>Tarea 1: Libros en la web.</p> <p>Tarea 2 Qué libros seleccionar: Un listado bibliográfico.</p>
--	---

¹ Esta propuesta didáctica desarrolla una de las actividades incluida en la obra de Catalá Gonzálvez, A.V y Madalena Calvo, J.I. (2002): *Programa de Adaptación curricular en grupo. Materiales didácticos para la Acción Tutorial*, editado por la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.

	<p>Evaluación: Valoración de una página web. Seleccionar cuentos de un listado. Hacer una reseña de lectura</p> <p>5. La organización de la biblioteca (seguimos implicando a los alumnos)</p> <p>Tarea 1: La organización y catalogación de los materiales.</p> <p>Evaluación: Análisis y valoración de la actividad.</p> <p>6. Actividades en la biblioteca (seguimos implicando a los alumnos)</p> <p>Tarea 1: El panel de corcho</p> <p>Tarea 2: Mi libro favorito</p> <p>Tarea 3: Las reseñas de lectura</p> <p>Tarea 4: Contar cuentos</p> <p>Evaluación: Foro para valorar estas actividades. Realización de una de ellas en el aula: memoria del proceso, dificultades éxitos etc. Valoración de la actividad.</p>
<p>R E C U R S O S</p>	<p>Página de la Fundación Germán Sánchez Rupérez: http://www.fundaciongsr.es/</p> <p>Canal lector: https://www.canallector.com/</p> <p>Santillana tiene una página sobre las bibliotecas escolares: http://www.alfaguarainfantil.com.ar/guiabiblio/1.htm</p> <p>Para organizar un maratón de cuentos: https://www.maratondeloscuentos.org/es/maratones-anteriores/</p> <p>Las bibliotecas escolares: https://www.educacion.navarra.es/documents/713364/714655/blitz3_cas.pdf/806cd384-a144-4211-ba61-a3e2d1560c67</p> <p>Libros</p> <p>Colomer, T. <i>La formación del lector literario</i>, Fundación Germán Sánchez Rupérez, Madrid 1998</p>

Actividad	Unidad didáctica: <i>La biblioteca de aula</i>
1	LA BIBLIOTECA DE AULA

Un instrumento para promover el hábito de la lectura es la biblioteca. Pero ¿Qué es? ¿Cómo gestionarla para hacer que los alumnos la conviertan en algo suyo?

Tarea 1: Qué es la biblioteca de aula

Evaluación: Responder a las preguntas de la tarea 1

Tarea 1: Qué es la biblioteca de aula

Lee este documento para responder a estas cuestiones ¿Qué es una biblioteca de aula? ¿Cómo dinamizarla?

LA BIBLIOTECA DE AULA

Todo centro escolar de Primaria debería estar dotado de una amplia y rica biblioteca escolar, pero al mismo tiempo de sugerentes y significativas bibliotecas de aula. En ciertos medios docentes y bibliotecarios se contraponen ambas como si fueran dos entes incompatibles, pero en realidad deberían ser dos elementos de un mismo proyecto: el uso de libros para favorecer la práctica lectora y el desarrollo del conocimiento.

En efecto, la creación de una biblioteca de aula es una tarea que contribuye a la educación literaria de los alumnos y un instrumento al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje. Las estrategias de animación a la lectura tendrán, en el contexto específico de la biblioteca, un carácter determinado y responderán a la orientación y dinamización que se le dé. Entre las actuaciones que hay que desarrollar destacamos las siguientes:

- **La gestión de la biblioteca**, su puesta en marcha, funcionamiento y control por parte de los alumnos contribuirá a potenciar la autonomía del grupo, la responsabilidad de cada uno de sus miembros y la implicación en el proyecto de su creación y mantenimiento. Las actividades que puedes realizar para implicar a los alumnos las encontrarás en las actividades 2, 3 y 5 de esta unidad didáctica.

- La **selección de los libros**, su disposición y clasificación es una tarea que ayuda a los niños a conocer qué es una biblioteca, los criterios que rigen su organización, a descubrir su utilidad y a fomentar el orden y el cuidado de los libros. Para ello, puedes explorar la actividad 4
- Esta biblioteca debe ser un elemento dinámico, integrado en el proyecto curricular y no un objeto de consumo ocasional. Promover la lectura supone continuidad para que el alumnado pueda explorar distintos textos. Con este motivo ofrecemos una serie de **actividades** (act. 6) centradas en la educación literaria y en el desarrollo del hábito lector.

Evaluación: Documento Word para responder a las preguntas de la tarea 1

Tiempo de realización de la actividad: 30 minutos

Actividad	Unidad didáctica: <i>La biblioteca de aula</i>
2	CÓMO IMPLICAR A LOS ALUMNOS

Para que la biblioteca sea un elemento dinámico es necesario involucrar a los alumnos en su gestión y cuidado. Pero hay que tener en cuenta que a los alumnos hay que enseñarles esa implicación y que no es algo fácil ni inmediato. Se requiere un proceso.

Para empezar, proponemos estrategias para dos situaciones diferentes:

Tarea 1: Una biblioteca de nueva creación.

Tarea 2: Aprender a usar una biblioteca ya creada por otros, mejorarla y mantenerla.

Evaluación: Elabora un listado de estrategias utilizadas.

Tarea 1: Una biblioteca de nueva creación.

En esta primera tarea te proponemos que examines dos *actividades con alumnos* para implicarlos en la creación de una nueva biblioteca.

Actividades para hacer con los alumnos:

- Cómo plantear un problema: "La necesidad de crear una biblioteca"
- Quién hace qué

Lee este texto y examina esta *actividad con alumnos* para plantear el problema:

PLANTEAR EL PROBLEMA: LA NECESIDAD DE CREAR UNA BIBLIOTECA

Empezaremos nuestra tarea por motivar a los alumnos y hacerles partícipes a la vez que protagonistas de su creación. Para ello, les plantearemos preguntas en forma de problemas como las que puedes encontrar en esta *actividad con los alumnos*. Esta labor requiere que el profesor vaya recogiendo las propuestas de los alumnos y reformulándolas con el fin de involucrarles cada vez más. Una idea que siempre facilita la implicación consiste en hacerles sentir que la creación de esta biblioteca forma parte de un proyecto global como por

ejemplo, que el año próximo tienen que enseñar a utilizarla a los grupos de otras clases o que todas las aulas están llevando a cabo un proyecto semejante.

Estas preguntas son para hacer en el aula y pueden acompañarse de alguna imagen sugerente.

QUIÉN HACE QUÉ

Definir las tareas que se deben realizar para organizar y mantener la biblioteca. Sería deseable que todos los alumnos ejercieran algunas de estas funciones. Las tareas se pueden delimitar en:

- Mantenimiento del orden de los libros y otros materiales en las estanterías
- Control de préstamos y devoluciones
- Catalogación de nuevas adquisiciones o préstamos provenientes de la biblioteca del centro
- Mantenimiento del tablón con noticias de literatura infantil y juvenil, libros más leídos etc

Una forma de involucrar a los alumnos en las tareas es ponerlos en situación de tomar ellos las decisiones de qué tareas hay que hacer y quién las va a realizar. El profesor será un dinamizador de esta tarea. La actividad Quién hace qué es una muestra de cómo realizarlo.

Ahora que habéis llegado a la conclusión de que la biblioteca es vuestra, es necesario adquirir responsabilidades. Agrupad las tareas, nombrad un encargado para cada grupo de tareas y decidid durante cada tiempo quién tendrá que realizar las gestiones. Elaborad un cartel

Las tareas de.....	le corresponden a.....	periodo de tiempo

Tarea 2: Aprender a usar una biblioteca ya creada por otros, mejorarla y mantenerla.

Esta es otra posibilidad para dinamizar la biblioteca de aula e implicar a los alumnos. Lee este fragmento

APRENDER A USAR UNA BIBLIOTECA YA CREADA POR OTROS, MEJORARLA Y MANTENERLA.

Un profesor y varios alumnos de los que crearon en su día la biblioteca muestran el servicio de biblioteca. Se les puede dar un guion para la intervención:

- Los alumnos pueden contar el proceso de creación de la biblioteca, cómo consiguieron libros, qué actividades desarrollaron etc.
- Mostrar la organización de la biblioteca -la clasificación del material bibliográfico- y las tareas y reparto de responsabilidades
- Valorar el trabajo realizado

Evaluación: Documento Word. Elabora una lista de estrategias utilizadas para implicar a los alumnos. Esta lista empieza en esta actividad, pero debes ir completándolo a lo largo de toda esta unidad didáctica.

Tiempo de realización de la actividad: 45 minutos

Actividad	Unidad didáctica: <i>La biblioteca de aula</i>
3	CÓMO CONSEGUIR LIBROS

Llenar los estantes de material no siempre resulta una tarea fácil. Dos problemas se plantean: Cómo conseguir el material y qué libros seleccionar. Todo ello contando con la colaboración e implicación de los alumnos para que vayan sintiendo que la biblioteca es suya

Tarea 1: A la búsqueda de libros.

Evaluación: Valoración de una experiencia. Relatar experiencias similares.

Tarea 1: A la búsqueda de libros

Lee estos dos textos. El primero relata la experiencia realizada en un aula de primaria. ¿Cómo consiguió esta profesora libros? El segundo plantea la implicación de los alumnos.

A LA BÚSQUEDA DE LIBROS

¿Cómo conseguir libros y otros materiales?

Los libros y otros materiales que conforman la biblioteca son de carácter fijo, es decir, pertenecen al aula en la que está instalada la biblioteca, y otros son "temporales". Estos últimos están constituidos por aquellos préstamos aportados por la biblioteca del centro, los padres u otros organismos con el propósito de realizar algún trabajo. En esta actividad proponemos algunas ideas para conseguir libros y material para la biblioteca. Consideramos que hay que aprovechar todas las situaciones propuestas para que sean los alumnos -también aquí- quienes tomen el protagonismo en la búsqueda de los libros. Reproducimos la experiencia de Carolina S., una profesora del ciclo medio.

Yo me encontré con un aula en la que había una estantería con juegos y fichas de trabajo, pero ningún libro. Entonces pensé que tenía que arreglármelas para conseguir poblar aquellos estantes y decidí plantearles el problema a mis alumnos. En un principio me miraron con indiferencia, pero a medida que yo iba insistiendo su motivación mejoró. Cuento lo que hicimos.

** En una reunión con las familias les pedí que sus hijos aportarán libros de cualquier tipo para permanecer en el aula durante el curso escolar o el tiempo que se juzgue oportuno. La mayor parte de ellos contestaron positivamente pero*

lo más sorprendente fue una familia que fue a comprar un cuento porque en su casa no tenían y como dijo la madre "si los demás traen un cuento mi niño también".

- * La biblioteca del centro, en calidad de préstamo temporal, nos suministró ciertos materiales de los que se suele tener más de un ejemplar u otros que, de manera ocasional, pueden ser necesarios para la realización de un trabajo Confeccioné una lista con los alumnos, pero primero hicimos una visita, una exploración por las estanterías y nos entrevistamos con otra profesora que se prestó a hacer el papel de bibliotecaria.*
- * Lo mejor fue que "hicimos una excursión" a una librería y elegimos materiales diversos de una lista elaborada previamente en clase Antes habíamos mirado catálogos de las editoriales y de librerías. Fue estupendo, aunque un poco ruidoso. La pareja que regenta la librería de mi ciudad estaba sobre aviso y nos atendió muy bien. Había alumnos que nunca habían entrado en una librería.*

¿Cómo implicar a los alumnos?

Estas actividades se realizarán con la colaboración de los alumnos. Hay que recordar la necesidad de ir implicándolos en la tarea de gestionar y dinamizar la biblioteca. De este modo, serán los alumnos quienes elaboren la lista para realizar la petición en la librería y que lleven a cabo el acto material de "comprar libros".

Asimismo, en la visita a la biblioteca del centro, la entrevista con la persona que se encarga de su gestión habrá que prepararla previamente en clase para que en el momento de su ejecución los alumnos se desenvuelvan con facilidad, tengan las preguntas sobre sus demandas preparadas y, en definitiva, sean capaces de gestionar esta conversación.

La actividad con alumnos *Mi libro favorito* (Ver actividad 6) es una buena forma de implicar a los alumnos para traer libros al aula.

Evaluación: Documento Word. Valoración de una experiencia. Relatar experiencias similares.

Completa la lista de estrategias para implicar a los alumnos, que iniciaste en la actividad 2

Tiempo de realización de la actividad: 45 minutos

Actividad	Unidad didáctica: <i>La biblioteca de aula</i>
4	LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS

Uno de los problemas que se plantean a lo hora de decidir qué libros pondremos en las estanterías de la biblioteca es qué criterios utilizar para efectuar la selección. Te ofrecemos dos recursos que te ayudarán a definir criterios y a confeccionar tu propia selección.

Tarea 1: Libros en la web.

Tarea 2 Qué libros seleccionar: Un listado bibliográfico.

Evaluación: Valoración de una página web. Seleccionar cuentos de una lista. Hacer una reseña de lectura

Tarea 2: Libros en la web.

El objetivo final de esta actividad consiste en la elaboración de una lista de cuentos para tu biblioteca de aula. Para ello debes realizar una visita a la página Web: **Canal lector**

- ¿Cómo está organizada?
- ¿Qué tipo de información se puede encontrar?
- ¿Te parece accesible para un niño? ¿Por qué?
- Si tuvieras que recomendársela a un adulto ¿qué destacarías en ella?

Otras webs que puedes consultar para elaborar una lista de cuentos para la biblioteca de aula son:

- [Biblioteca virtual](#) (Diputació Barcelona. Xarsa de Biblioteques Municipals. En dicha web se puede encontrar una selección de novelas ([Novel·les per a estats d'ànim](#)))
- [Vidreorecomanacions.](#)

QUÉ LIBROS SELECCIONAR

Esta es la dirección de la página: <https://www.canallector.com/>

Evaluación: Documento Word. Examinar la página web y responder a las preguntas de la tarea 1

Tiempo: Una hora

Tarea 2. Qué libros seleccionar: un listado bibliográfico.

Lee esta lista de obras elaborada por Teresa Colomer que aparece en el libro *La formación del lector literario*.

- ¿Qué cuentos conoces?
- ¿Hay alguno que no está y te parece que debería estar? ¿Cuál?
- Recomiéndalo al resto de profesores que participan en este curso y envíalo por correo electrónico a tu tutor para que lo distribuya.

COLOMER T. *La formación del lector literario*

La selección consta de 150 narraciones infantiles y juveniles aparecidas a partir del periodo democrático de nuestro país (1977 – 1990) y caracterizadas por la crítica como las mejores para cada grupo de edad lectora entre los cinco y los quince años.

LISTA DE LIBROS SEGÚN EL BLOQUE DE EDAD DE LOS DESTINATARIOS

LIBROS PARA 10-12 AÑOS

1. ALONSO, E *El bosque de piedra*
2. ALONSO, E *Feral y las cigüeñas*
3. CANELA, M. *Asperú, jogiar encantat*
4. CANELA, M. *Els set enigmes de l'iris*
5. CARBÓ, J. *En Felip Mariot*
6. CELA, J. *El lladre d'ombres*
7. COMPANY, M. *El germá gran*
8. DAHL, R. *Charlie y la fábrica de chocolate*
9. DAHL, R. *Las brujas*
10. DURRELL, G. *Los secuestradores de burros*
11. ESCARPIT, R. *Els reportatges d'en Gep Mandon guilles*
12. FARIAS, J. *Años difíciles*
13. FARRÉ, M. L. *Ah, si jo fos un monstre!*
14. GARDELLA, M. A. *En Gilbert i les línies*
15. GISBERT, J. M. *El misterio de la isla de Tokland*
16. GISBERT, J. M. *Escenarios fantásticos*
17. GOSCINNY *El pequeño Nicolás*
18. GRIPE, M. *Els fills del bufador de vidre*
19. GISBERT, M. *Eivis Karlsson*
20. HARTLING, E *Aquest era el Hirbel*
21. HARTLING, E *Ben estima a Anna*

22. HARTLING, E *Theo se va*
23. HARTLING, E *La abuela*
24. JANER MANILA, G. *Tot quant veas és el mar*
25. JANER, M. E *L'illa d'Omar*
26. KURTZ, C. *Veva*
27. LANG, O. E *Aún quedan fantasmas*
28. LINDGREN, A. *Ronja, la hija del bandolero*
29. LOWRY, L. *Anastásia Krupnik*
30. MARTÍ i PÒL, M. *En Joan Silencis*
31. MARTÍN GAITE, C. *El castillo de las tres murallas*
32. MARTÍN, E *Les coses de Ramon Lamote*
33. MARTÍNEZ GIL, F. *El río de los castores*
34. NOSTLINGER, Ch. *Filo entra en acción*
35. NOSTLINGER, Ch. *Konrad*
36. NOSTLINGER, Ch. *Me importa un comino el rey Pepino*
37. NOSTLINGER, Ch. *Piruleta*
38. O'CALLAGHAN, E. *El pequeño*
39. OBIOLS, M. *Tatrebili en contes uns*
40. PELOT, E *L'únic rebel*
41. PRESS, H. J. *Aventures de la Mano Negra*
42. RAYO i FERRER, M. *Les ales roges*
43. RAYO, E. *L'alquímia del cor*
44. SENNELL, Joles *El bosc encantat*
45. SENNELL, Joles *En Pantacrás Xinxolaina*
46. SENNELL, Joles *La guia fantástica*
47. SOMMER-BODENBURG, A. *El pequeño vampiro*
48. SORRIBAS, S. *La Cinquena gràcia de Colipelat*
49. VALLVERDÚ, J. *L'aicalde Ferro vei*
50. VRIES, A. de *El carrer de casa*

LIBROS PARA 12-15 AÑOS

1. BALZOLA, A. *Ala de mosca*
2. BALZOLA, A. *Christie y la cazadora de Indiana Jones*
3. BARBAL, M. *Pedra de tartera*
4. BEEKMAN, T. *Tinc el pare al Brasil*
5. CARBÓ, J. *La casa sobre el hielo*
6. CARRANZA, M. *La nit deis Arutams*
7. CURISTOPHER, J. *Los guardianes*
8. DELGADO, J. E *Si puges al Samarghata*
9. DURÁN, T. *Joanot de Rocacorba (1431-1482)*
10. DURRELL, G. *El pájaro burlón*
11. ENDE, M. *La historia interminable*
12. ENDE, M. *Momo*
13. PARIAS, J. *Por tierras de pan llevar*

14. FERNÁNDEZ DE VELASCO, M. *Pablaras*
15. GEORGE, J. C. *Julie deis liops*
16. GISBERT, J. M. *El museo de los sueños*
17. HAAR, J. *El mundo de Ben Lighthart*
18. HAUGEN, T. *Los pájaros de la noche*
19. KERR, J. *Cuando Hitler robó el conejo rosa*
20. LIENAS, G. *Així és la vida, Carlota*
21. LÓPEZ NARVÁEZ, C. *El amigo oculto y los espíritus de la tarde*
22. LÓPEZ NARVÁEZ, C. *La tierra del sol y de la luna*
23. LOWRY, L. *Un verano para morir*
24. MAJOR, K. *Querido Bruce Springsteen*
25. MANZI, A. «*El Loco*», *història d'una revolta*
26. MARTÍN, A. *No demanis liobarrofora de temporada*
27. MORENO, M. V. *Natália (Anagnorisis)*
28. OBIOLS, M. *El tigre de Mary Plexiglás*
29. PEDROLO, M. de *Set relats d'intriga ificció*
30. PLANTE, R. *L'últim estaquirot*
31. RODARI, G. *Atalanto*
32. RODGERS, M. *La tele loca*
33. RODGERS, M. *¡Qué día tan bestia!*
34. SAHAMI, R. *Una má plena d'estels*
35. TOURNIER, M. *Viernes o la vida salvaje*
36. VALLVERDÚ, J. *El fill de la pluja d'or*
37. VERGÉS, O. *El superfenomen*
38. VERGÉS, O. *La ciutat sense muralles*
39. VERY, E. *Las desaparecidos de Saint Agil*
40. VRIES, A. de *Cómplice*
41. WINDBERG, A. G. *Quan un toca el dos*

Evaluación: Lectura de la selección bibliográfica y responder a las preguntas de la tarea 2

Tiempo: Una hora y media

Evaluación final de toda la actividad 4: Elaboración de una lista que contenga, al menos, diez cuentos para cada tramo de edad correspondiente entre los 12 y 16 años (ESO).

Tiempo: 45 minutos

Actividad	Unidad didáctica: <i>La biblioteca de aula</i>
5	LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Llegados a este punto, ya tenemos los materiales y hemos empezado a implicar a los alumnos. Pero tenemos que organizar todos los libros en las estanterías. Seguimos proponiendo tareas para que sean los alumnos quiénes realicen su organización y catalogación.

Tarea 1: La organización y catalogación de los materiales.

Evaluación: Análisis y valoración de la actividad.

Tarea 1: La organización y catalogación de los materiales.

Lee este texto y la ficha que lo acompaña.

- ¿Qué criterios se proponen para catalogar los libros?
- Haz una valoración de su utilidad en el aula. ¿Qué pueden aprender los alumnos?

LA ORGANIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LOS MATERIALES

¿Cómo organizar los libros y otro material didáctico que formará parte de la biblioteca de aula? Se propone una clasificación que resulte de fácil uso para los alumnos. Esta tarea, además, puede ser útil para que se conozcan contenidos relativos a las áreas. Así, los libros de literatura se organizarán por géneros literarios (narrativa, teatro, poesía) y dentro de los géneros por temas, autores etc. Pero también para que el alumno, según su nivel, empiece a distinguir una enciclopedia de un diccionario, por ejemplo.

El espacio físico del material en las estanterías de la biblioteca hay que organizarlo teniendo en cuenta que el acceso a los libros sea sencillo.

Dado que una biblioteca de estas características -por el reducido número de sus fondos bibliográficos- no se presta a una organización canónica, proponemos una clasificación más sencilla. Podemos establecer las siguientes secciones:

- Sección de *libros de conocimientos o consulta*: Aquí reuniremos los libros de carácter documental o informativo, referidos a las materias que los alumnos

estudian. Obras de información general, como son las enciclopedias, anuarios, diccionarios, revistas, atlas

- Sección de *libros de literatura*. Esta sección se subdividirá a su vez en tres apartados, correspondiendo a los géneros literarios al uso: narrativa, poesía, teatro.
- Sección de *material audiovisual y juegos didácticos*

¿De qué manera catalogarlos?

Esta tarea tiene como objetivo el control y la organización del material existente y la realizarán los alumnos, que la tengan encomendada, a lo largo del curso y a medida que la biblioteca vaya recibiendo fondos bibliográficos.

Un listado sencillo de campos sería el que se ofrece en el ejemplo de la ficha siguiente:

SIGNATURA: Consiste en una referencia que identifica ese libro. Indica también el lugar concreto donde se guarda en la biblioteca	
AUTOR: Puede ser uno o varios	<i>J. YEOMÁN</i>
TÍTULO	<i>La rebelión de las lavanderas</i>
SECCIÓN: Son las secciones anteriormente aludidas	<i>Literatura</i>
GENERO Se refiere a los géneros literarios clásicos: narrativa, poesía y teatro. Se pueden incluir subgéneros: novela, cuento, etc. Y también diccionario, atlas, enciclopedia etc.	Narrativa: <i>cuento</i>
PRESTADO ¿Se puede prestar fuera del aula? Si / No	SI

Evaluación: Documento Word. Responder a las preguntas de la tarea 1

Tiempo de realización de la actividad: 1 hora

Actividad	Unidad didáctica: <i>La biblioteca de aula</i>
6	ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE AULA

Las *actividades con alumnos* que se pueden realizar para dinamizar la biblioteca son de distinto tipo. Aquí ofrecemos algunas que están directamente vinculadas con la educación literaria y en concreto con la creación del hábito de leer.

Tarea 1: El panel de corcho

Tarea 2: Mi libro favorito

Tarea 3: Las reseñas de lectura

Tarea 4: Contar cuentos

Evaluación:

- Foro para valorar estas actividades.
- Realización de una de ellas en el aula: breve memoria del proceso, dificultades encontradas, éxitos etc. Valoración de la actividad.

Tarea 1: El panel de corcho

Un panel de corcho que contendrá las siguientes secciones:

- Los libros más leídos en la clase.
- Una lista de los nombres de los alumnos y el título del cuento que esta leyendo cada uno
- Noticias relativas al mundo de la literatura juvenil encontradas en publicaciones de tipo convencional pero también en revistas digitales. Traer a clase los periódicos o revistas donde aparecen y hacer que los alumnos los recorten, los clasifiquen -según el tipo de noticia- y los ubiquen en el panel.

Tarea 2: Mi libro favorito

MI LIBRO FAVORITO

La dimensión social de la literatura y del hábito lector se pone de manifiesto en el acto de compartir con otros lo leído. Una buena forma de hacer hablar a los alumnos de un libro es vincular su lectura a algún elemento afectivo como es el hecho de haber tenido una experiencia satisfactoria. Así, proponemos esta actividad que debe ser preparada con cuidado y contar con el concurso de las familias. Cada semana un niño presenta su libro favorito y se convierte en el protagonista del aula.

Actividad con los alumnos

Todos tenemos en la memoria el recuerdo de un cuento que nos impactó y que nos gustaría compartir con otras personas.

Esta semana vamos a hablar de un libro, de ese que te gustó mucho, de tu libro favorito. Vas a contárselo a tus compañeros y al profesor:

Prepara un guion con las ideas que vas a desarrollar. Aquí te damos unas sugerencias. Piensa qué es una exposición oral.

Título y autor

cuenta el argumento

explica porque te gusta.

recomienda su lectura al resto de la clas

Trae el libro a clase para mostrarlo a tus compañeros y dejarlo en préstamo en la biblioteca durante algún tiempo

Tarea 3: Las reseñas de lectura

LAS RESEÑAS DE LECTURA

Una biblioteca de aula eficaz necesita, además de solucionar ciertas cuestiones materiales y de organización tal y como hemos visto, apadrinar libros para que los futuros lectores puedan obtener un consejo a la hora de elegir uno. ¿Cómo se da un consejo? Pues cada alumno elabora unas fichas con reseñas de lectura. **¿Qué contienen estas reseñas de lectura?**

Te mostramos un ejemplo realizado por una alumna del segundo ciclo:

Título del libro: *Una pesadilla en el armario*

Autor:

Porque recomiendas este libro: *Yo tenía miedo para dormir, pero este libro dice que los fantasmas también tienen miedo y son amigos. Es divertido los fantasmas y el cuento.*

Quién lo ha leído: *Amparo*

Edad: *8 años*

¿Qué hacer con las reseñas elaboradas? Se guardan en una caja y se organizan siguiendo algún criterio: título del libro, edad a la que va dirigido, tema etc. Cuando un niño se acerca a la biblioteca y quiere elegir un cuento muchos son los aspectos que van a decidir en su elección: ilustraciones, título del cuento, pero también puede consultar lo que otros compañeros han dicho de él cuando lo leyeron.

Tarea 4: Contar cuentos

Observa este chiste de Forges

- ¿Qué te sugiere? ¿Por qué la tele y el ordenador han sustituido a "contar cuentos"?
- ¿Cómo puede la escuela contribuir a que a los niños se les cuenten cuentos?

 Una actividad que puede exceder el ámbito del aula e implicar a otros miembros de la comunidad educativa consiste en organizar un maratón de cuentos. Visita esta página.

El maratón de cuentos

Esta actividad no se puede realizar sin el concurso de la comunidad escolar, debería ser conjunta del centro, abrir todas las bibliotecas de aula de todas las clases a toda la comunidad escolar y preparar un maratón de cuentos.

Para darte ideas te proponemos que visites esta página:

<https://www.maratondeloscuentos.org/es/que-es-maraton-cuentos/>

Érase una vez, cuando los pájaros aún no volaban, unas personas mayores que explicaban cuentos a los pequeños. Y, escuchando con los ojos abiertos y las orejas tiesas, aprendían qué es la vida.

Vino la TV, vino la técnica y las horas extras... y los niños empezaron a molestar en sus casas. Y los padres compraban televisores para tenerlos callados y ocupados y se empezó a interrumpir un diálogo generacional.

Hoy en día casi nadie explica cuentos. Sólo algún nostálgico y cuatro educadores tozudos con lo de la cultura popular. Y los cuentos empiezan a ser ya una pieza de anticuario Y aquí termina esta historia.

Pero empieza otra: la de las posibilidades que tienen los cuentos"
BRYANT, Sara C. (1995). **El arte de contar cuentos**

Evaluación 1: Foro para valorar estas actividades.

Evaluación 2: Documento Word. Realización de una de ellas en el aula: breve memoria del proceso, dificultades encontradas, éxitos etc. Valoración de la actividad.

Tiempo de realización total de la actividad: Dos horas

Se pueden eliminar las evaluaciones intermedias y proponer esta evaluación global de la unidad

Evaluación global de la unidad didáctica:

Poner en práctica el trabajo de crear la biblioteca y hacer una memoria de las actividades realizadas, muestras de los trabajos de los alumnos y valoración del proyecto.

Elaborar el proyecto, dar forma a las actividades. Esto supone adaptar los aprendizajes realizados a cada contexto escolar.

Recursos en la red para ampliar conocimientos

CORONAS, Mariano (2000): *Biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender*, Gobierno de Navarra.

Esta publicación se ofrece para su difusión gratuita en formato pdf https://www.educacion.navarra.es/documents/713364/714655/blitz3_cas.pdf/806cd384-a144-4211-ba61-a3e2d1560c67: “puede y debe ser reproducida, fotocopiada... sin permiso del autor ni del editor”. Con simpáticas ilustraciones se nos ofrecen pistas y experiencias muy atinadas para fomentar el amor a los libros y para utilizar la biblioteca de la escuela como dinamizador cultural -con muestras de la experiencia del autor en el Colegio Público “Miguel Servet” de Fraga (Huesca)-.

